

BREVE HISTÓRICO GERAL DA FISIOTERAPIA E PERÍCIA FISIOTERAPÊUTICA¹

DOI: 10.5281/zenodo.14991601

Waldemar Alvarenga Lapoente²

RESUMO

Este artigo visa, apresentar um breve histórico sobre a história da fisioterapia e da perícia técnica, realizada por fisioterapeutas no campo da justiça do trabalho. Trata-se de uma revisão bibliográfica em que foram utilizados artigos, resoluções, decretos, trabalhos de conclusão de cursos, cartilha informativas e parecer. Os artigos científicos, foram pesquisados nas plataformas online Biblioteca Virtual em Saúde, Google Acadêmico, PEDro e PubMed, no período de 25 de fevereiro de 2024 a 27 de fevereiro de 2024. Além de acessos aos sites oficiais do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional — COFFITO e Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região — CREFITO 2. O profissional em fisioterapia, possui conhecimentos amplos, que servem para atuação em clínicas, hospitais, ambulatórios, indústrias, gestão, pesquisa, consultoria, docência e processos judiciais. A perícia fisioterapêutica, vem demonstrando seu valor e eficácia na atuação nos tribunais do trabalho.

Palavras chave: Perícia Judicial. Fisioterapia Forense. Ergonomia. História da Fisioterapia.

INTRODUÇÃO

Para datar os primórdios da terapia, devemos lembrar os registros das antigas civilizações. Banhos de sol, águas quentes ou frias, erva, sais, massagens e movimentos cinesiológicos, já eram utilizados antes, mas se atribui a Hipócrates a criação do termo Medicina da Reabilitação. No período da Revolução Industrial, foram desenvolvidas outras técnicas voltadas ao trabalho. Denominada como Ergonomia, pelo polonês Wojciech Jarstembowsky. Alemanha e Inglaterra, criaram as primeiras escolas e com o aumento da demanda por reabilitação, devido as grandes guerras do século passado, a fisioterapia ganhou o mundo (Silva et al., 2021).

¹ Artigo Científico apresentado à Faculdade do Leste Mineiro, como parte das exigências para a obtenção do título de Pós-graduação em Fisioterapia Forense sob a orientação do professor Tarcísio Claudio Teles Passos.

² Graduado em Fisioterapia, Pós-graduado em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva Adulto, pelo Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM). Pós-graduado em Fisioterapia pela Faculdade Futura. Pós-graduado em Psicanálise pela Faculdade Dom Alberto. Pós-graduado em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde – PICS pela Faculdade Dom Alberto. Pós-graduado em Hipnose Clínicas, pela Faculdade Iguazu. MBA em Gestão da Qualidade, pela Faculdade Integrada Instituto Souza (FaSouza). E-mail: drlapoente@yahoo.com

A pioneira em nosso país, foi a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que criou o primeiro curso técnico em 1929. Mas o primeiro curso de graduação em fisioterapia no Brasil, surgiu apenas no ano de 1956, na Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro — ERRJ administrado pela Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação — ABBR. A primeira turma formou, dezesseis fisioterapeutas e oito terapeutas ocupacionais, que colaram grau no dia 27 de fevereiro de 1958. O reconhecimento como profissão, veio no ano de 1969 pelo Decreto Lei, n.º 938. Em 1975, para fiscalizar e regulamentar o exercício profissional, foi criado mutuamente o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional — COFFITO e o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional — CREFITO, através da Lei n.º 6.316. Seguindo a cronologia das datas, vale ressaltar, que devido a uma crise financeira o curso da ERRJ, foi vendido em 1978, para Sociedade Unificada de Ensino Superior Augusto Motta — SUAM. Possuindo então o status do curso mais antigo de fisioterapia em funcionamento, sendo reconhecida desde 1997, como o primeiro centro universitário do Brasil (Reis; Lopes, 2018).

Muita coisa mudou desde a aprovação do parecer n.º 388/63 no dia 10 de dezembro de 1963, do Conselho Federal de Educação — CFE. Naquela época, o profissional era limitado e tido como auxiliar, não podia diagnosticar e nem prescrever tratamentos, mas apenas executar as terapias orientadas e de responsabilidade médica (Nogueira, 2020). A Fisioterapia hoje é uma profissão reconhecida e em ascensão, cabendo ao profissional conhecer as leis que regem a mesma, evitando cometer inflação ética. Uma das inflações mais comuns, é o uso de termos genéricos como “Fisio” ou “FT”. O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, Resoluções COFFITO n.º 424, de 8 de julho de 2013, no artigo 30, inciso IV é claro ao afirmar que é vedado substituir a titulação de fisioterapeuta (CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, 2013)

Existe um crescimento evidente no atendimento primário em tratamentos fisioterapêuticos, mas o mercado não acompanhou essa evolução. Priorizando o atendimento secundário, voltado a reabilitação e não na prevenção. Em parte esse problema é causado pela formação tradicional, visando a reabilitação e especialização para atuação em ambulatórios e hospitais. Desencadeando um saturamento desta oferta de serviço, muitas das vezes oferecidos por profissionais recém formados.

Incluindo atendimentos domiciliares, necessário para aumentar a margem de lucro. Justificando o cansaço de alguns profissionais e baixa qualidade do serviço prestado de forma clássica sem rastreamento da causa ou foco preventivo. Em contrapartida, mudanças curriculares começaram a ser feitas nas universidades. Algo que deve ser observado é que os docentes são graduados como bacharelado e não licenciatura, necessitando complementação, com estudos stricto sensu ou lato sensu, para não prejudicar aprendizado dos graduandos, devido à falta de didática (Lanza, 2022) e (Pimentel et al., 2022).

As Diretrizes Curriculares Nacionais — DCNs, destaca que Ética e Legislação, são requisitos necessários para formação no programa de fisioterapia. Podendo ser divididas em três dimensões principais: ética, moral e jurídica. Com o crescimento da profissão, as intervenções e atuações, tornaram-se mais abrangente e complexas. Compreendendo que a promoção, proteção e recuperação da saúde, são princípios do Sistema Único de Saúde — SUS. E o fisioterapeuta, pode atuar em todos os níveis de atenção à saúde. Mas infelizmente tanto para o SUS ou planos de saúde, o encaminhamento médico pré-requisito para o agendamento dos atendimentos fisioterápicos. Já no serviço privado, que não é a realidade da maioria da população, o acesso direto facilita a reabilitação e prevenção (Barbiaro, 2022) e (Heller et al., 2021).

O profissional em fisioterapia, possui conhecimentos amplos, que servem para atuação em clínicas, hospitais, ambulatorios, industrias, gestão, pesquisa, consultoria, docência e processos judiciais. Este último campo descrito, teve início no Brasil em 1999, quando o fisioterapeuta José Ronaldo Veronesi Junior, a pedido d um paciente, escreveu em laudo utilizando a normas ABNT, sendo encaminhado pelo advogado, para a justiça. Desde então, a fisioterapia passou a atua neste ramo ao lado dos médicos (Ferrari; Caberlon, 2019).

Este artigo, trata-se de uma revisão bibliográfica, para traçar um breve histórico sobre a história da fisioterapia e da perícia técnica. Demonstrando a importância da atuação dos fisioterapeutas no campo da justiça do trabalho. Foram utilizados artigos, resoluções, decretos, trabalhos de conclusão de cursos, cartilha informativas e parecer. Os artigos científicos, foram pesquisados nas plataformas de pesquisa online Biblioteca Virtual em Saúde (<https://pesquisa.bvsalud.org>), Google

Acadêmico (<https://scholar.google.com.br>), PEDro (<https://pedro.org.au>) e PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>). Além de acessos aos sites oficiais do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional — COFFITO (<https://www.coffito.gov.br>) e Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2.^a Região — CREFITO 2 (<https://www.crefito2.gov.br>). Realizados no período de 4 de fevereiro de 2024 a 23 de fevereiro de 2024. As palavras chaves pesquisadas, foram: Perícia Judicial. Fisioterapia Forense. Ergonomia. História da Fisioterapia.

Nesta busca inicial foram encontrados 113 arquivos, incluindo artigos e teses, que poderiam servir como fonte de pesquisa. Como critérios de exclusão foram eliminados os artigos repetidos e os que não se aproximavam do contexto e objetivo da pesquisa. Assim restaram trinta e seis artigos, dos quais dezessete foram selecionados por ajudar a compreender a história da fisioterapia e o funcionamento da perícia técnica nos tribunais de justiça. Após a leitura completa dos mesmos, foram extraídas as principais ideias para formulação do texto, sendo devidamente citados nas referências deste artigo. A estrutura do mesmo, será dividido em desenvolvimento, resultados e discussões, buscando explicar como funciona a perícia fisioterapêutica nos processos trabalhistas.

PERÍCIA FISIOTERAPÊUTICA

A graduação em um curso de fisioterapia é baseada em conhecimentos específicos na área da saúde, capacitando o fisioterapeuta, na realização do diagnóstico cinético funcional. Sendo amparado pela Resolução de n.º 381 de 3 de novembro de 2010, poderá também emitir laudos periciais com os pareceres e suas conclusões, embasados na Classificação Internacional de Funcionalidade. O fisioterapeuta do trabalho, por exemplo, possui como objetivo a promoção e proteção da saúde do trabalhador, utilizando recurso ergonômicos. A reunião desses recursos profissionais, torna o fisioterapeuta um excelente contribuinte da justiça do trabalho, fornecendo e interpretando provas processuais (Silva, 2019).

Mas para tais fins, o fisioterapeuta além da formação tradicional, precisa possuir capacitação técnica em perícia judicial é ser nomeado por um juiz. O perito

deve ser um profissional de confiança, comprovar suas capacidades técnicas e imparcialidade com as partes do processo judicial. O interessante é que poucos alunos de graduação, conhecem a atuação nesta área específica. Apesar de estudarem matérias relacionadas à realização de perícia cinético funcional, instituída pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia. Comprovada pela Resolução CNE/CES, n.º 4/2002, publicada no dia 4 de março de 2002 (FIGUEIREDO; MELO, 2022).

Os objetivos da perícia fisioterapêutica pode ser relacionada ao trabalho, ações de incapacidade gerados por ações de crimes dos mais diversos, falhas médicas, questões no Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres — DPVAT e outros ligados a funcionalidade do indivíduo. Tendo como maior dificuldade em utilizar a linguagem jurídica nas escritas oficiais, pois o fisioterapeuta, está mais familiarizado com a língua da saúde. É preciso conhecer os direitos trabalhistas que garantem o bem-estar do trabalhador, entre eles a Resolução n.º 96/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que dispõe sobre o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho e dá outras providências (MARQUES, 2019).

É visível a predominância da classe médica, entre os profissionais indicados para a função de perito judicial ou assistente técnico. Sendo indispensável conhecimento da legislação, prática na redação de laudos periciais e educação médico-legal. Vale ressaltar que segundo a Resolução, CNE/CES n.º 4 do dia 7 de novembro de 2001, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, não inclui as disciplinas de Biomecânica e Cinesiologia Humana. Não permitindo um diagnóstico nosológico, limitando o ponto de vista técnico e a estruturação de um laudo fidedigno para estabelecimento do nexos causal entre a doença e as atividades laborais. Mesmo depois da publicação da Lei n.º 12.842, de 10 de julho de 2013, que dispõe sobre o exercício da Medicina. Importante deixar claro que o diagnóstico médico, não deve ser descartado, pois, é a peça fundamental, que informa o tipo de doença que afeta a estrutura (Mendes; Guimarães, 2020).

Além de poder, elaborar o laudo nexos casual e realizar a avaliação cinético funcional, O fisioterapeuta, possui como respaldo legal a Resolução COFFITO n.º 466 de 20 de maio de 2016, dispõe sobre a perícia fisioterapêutica e a atuação do perito

e do assistente técnico e dá outras providências. Dentre elas a Perícia Judicial do Trabalho, Perícia extrajudicial, Perícia Previdenciária, Secundária e Perícia para pessoas com deficiências. Assim como no Acórdão n.º 479, de 19 de agosto de 2016, que dispõe sobre a atuação do profissional fisioterapeuta como perito ou assistente técnico e a MTE/CBO 2236-60, o qual reconhece que o fisioterapeuta é profissional habilitado e capaz de realizar avaliações e intervenções ergonômicas (Costa; Junior, 2020).

São poucas as publicações acadêmicas que explicam sobre perícia fisioterapêutica, a maioria dos estudos são focados no problema não no funcionamento do campo de atuação. Então, como é feita a perícia técnica funcional? Ela deve ser feita em três fases: Perícia Clínica, realizada através da anamnese, exame físico e testes específicos; a Perícia in Locus, por análise de documentos, análise ergonômica, materiais audiovisuais da atividade ocupacional a ser analisada e entrevista com testemunhas. Na última fase, reúne-se todos os dados coletados nas duas fases anteriores, para confeccionar o Laudo Pericial (Campos; Prota, 2022) e (Rosário et al., 2023).

A avaliação da capacidade funcional, assim como os recursos tecnológicos, tiveram uma evolução considerada nas últimas décadas. Como protocolo, utilizamos três testes funcionais, musculoesquelético, força muscular e amplitude de movimento. Outra forma de avaliação é o Método Veronesi, que também trabalha com três campos de análises, estabelecimento ou não do nexos jurídico, avaliar e quantificar a capacidade funcional e análise do cumprimento das normas regulamentadoras do trabalho. Para análise do risco ergonômico, utiliza as seguintes ferramentas científicas: Índice Veronesi de Risco Ergonômico para Atividades Repetitivas de Membros Superiores — IVRE-ARMS, o Índice Ocra, a ferramenta NIOSH, a ferramenta de cálculo de força estimado da compressão discal da coluna lombar, as ferramentas RULA, REBA e Índice Strain, a ferramenta OWAS, para análise de transporte de cargas é utilizado a tabela orientada pela NBR ISO 11228 – 2 desenvolvida por Snook e Ciriello, recurso de fotogrametria, que por meio do recurso de análise do movimento humano, através de medidas angulares, utiliza-se o programa de computador Kinóvea (Junior, 2020).

Os trâmites, comprovaram a capacidade técnica dos fisioterapeutas. Respalhando a capacidade técnica e fazendo muitos tribunais há aderiram à necessidade de um perito fisioterapeuta. Interessante que mesmo sem atuar diretamente, as Procuradorias Jurídicas do COFFITO e dos CREFITOs monitoram os processos em tramitação e oferecem respaldo das informações. Dentro deste contexto, também foi desmitificado que o termo adequado ao tratamento desta espécie de prova é Perícia Técnica e não médica. Vale ressaltar também, que, segundo a Resolução CREFITO-2 n.º 81, de 30 de novembro de 2021, recomendou aos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a “utilização do título de Doutor”. Deixando claro que o Poder Judiciário dispõe de meios eletrônicos para o cadastro de profissionais que estejam preparados para atuar como peritos, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (CARTILHA PERÍCIA FISIOTERAPÊUTICA, 2016) e (Sem Autor, 2021).

CONCLUSÃO

Este artigo buscou estabelecer um diálogo entre análise de décadas da história da regulamentação da profissão dos fisioterapeutas do Brasil, até a presente a evolução do campo de atuação profissional na perícia técnica jurídica. A confecção do presente material, encontrou dificuldade na busca de artigos que explicassem melhor a forma de atuação da fisioterapia forense, precisando recorrer a resoluções e leis para respaldar a pesquisa com dados históricos, no intuito de uma reflexão e norteador para novas pesquisas sobre o tema.

Podemos concluir, que a perícia fisioterapêutica, vem demonstrando seu valor e eficácia na atuação nos tribunais do trabalho. E que os profissionais estão conseguindo se estabelecer, através de muitas lutas em uma área que até pouco tempo era dominada pela classe médica. Demonstrando ainda, que a fisioterapia é uma área da saúde, quem vem evoluindo no ramo da atuação profissional em outras áreas. Se levarmos em conta que a fisioterapia é considerada uma profissão nova, muitas batalhas ainda serão vencidas para alcançarmos nosso verdadeiro potencial.

REFERÊNCIAS

BARBIARO, Rebeca Fonseca. **Acesso à Fisioterapia no Brasil: Uma Revisão de Escopo**. Orientador: Prof.^a Dr.^a Adriane Vieira. 2022. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Fisioterapia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, 2022.

CAMPOS, Miriane Grazielle de Souza; PROTA, Cristina. Avaliação do conhecimento dos juizes do tribunal de São Paulo sobre a fisioterapia na perícia: Um estudo transversal. **Fisioterapia Brasil**, Petrolina - PE, n. 2, ed. 23, p. 232 - 246, 2022.

CARTILHA PERÍCIA FISIOTERAPÊUTICA: Perícia Judicial e Assistência Técnica. Brasília - DF: COFFITO/Gestão 2016-2020, 2016-1. Disponível em: https://coffito.gov.br/nsite/wp-content/uploads/2016/12/Cartilha_Pericia6-12-16_52pgs.pdf. Acesso em: 27 fev. 2024.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. Resolução nº 424, de 8 de julho de 2013. Estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, v. Seção 1, n. 147, 1 ago. 2013. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3187>. Acesso em: 26 fev. 2024.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 2ª REGIÃO – CREFITO-2. **Resolução nº 81, de 30 de novembro de 2021**. Adequar a Decisão nº 03/92 que Trata da Utilização do Título de Doutor(a) pelos Profissionais Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. [S. l.], 13 dez. 2021. Disponível em: https://www.crefito2.gov.br/home/transparencia/normativas_crefito2/4530. Acesso em: 27 fev. 2024.

COSTA, Carlos Henrique Nunes da; JUNIOR, José Ronaldo Veronesi. Fisioterapeuta do Trabalho: Profissional Habilitado para Realizar Perícia Junto a Justiça do Trabalho. **Fisioterapia Brasil**, Petrolina - PE, v. 21, n. 1, p. 19 - 23, 2020.

FERRARI, Queli Andressa; CABERLON, Cristina Fedrizzi. Fisioterapia Forense: Uma nova linha de atuação na história da fisioterapia. **Revista Científica CIF Brasil**, [s. l.], n. 11, p. 4 - 16, 2019. Disponível em: <https://storage.googleapis.com/production-hostgator-brasil-v1-0-6/566/830566/EnpHgokT/b79759b0cf3948a3ada4fc260df1f45b?fileName=FISIOTERAPIA%20FORENSE%20-%20UMA%20NOVA%20LINHA%20DE%20ATUA%20C3%87%C3%83O%20NA%20HIST%C3%93RIA%20DA%20FISIOTERAPIA%202019.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2024.

FIGUEIREDO, Mayara Jenyfer da Silva; MELO, Karina Kelly de Oliveira. O Conhecimento dos Estudantes da Graduação em Fisioterapia nas Instituições de Ensino Superior da Paraíba Sobre a Perícia Judicial Fisioterapêutica. **Revista Diálogos em Saúde**, Morada Nova. Cabedelo - PB, v. 5, n. 1, p. 273 - 284, Jan./Jun. 2022.

HELLER, Patricia *et al.* Conflitos morais na prática fisioterapêutica: Percepção de Fisioterapeutas e Alunos. **Revista Mundo da Saúde**, São Paulo, v. 45, ed. e0902020, p. 551 - 563, 2021. DOI 10.15343/0104-7809.202145551563. Disponível em:

<https://revistamundodasaude.emnuvens.com.br/mundodasaude/article/view/1247>. Acesso em: 26 fev. 2024.

JUNIOR, José Ronaldo Veronesi. Análise da confiabilidade e replicabilidade do protocolo de avaliação da capacidade funcional aplicado a perícia judicial trabalhista. **Fisioterapia Brasil**, Petrolina - PE, v. 21, n. 1, p. 11 - 18, 2020.

JUNIOR, José Ronaldo Veronesi. Método Veronesi: Perícia judicial para fisioterapeutas. **Fisioterapia Brasil**, Petrolina - PE, v. 21, n. 1, p. 1 - 10, 2020.

LANZA, Franciele. **Função do Fisioterapeuta na Equipe de Saúde da Família: Uma Revisão de Literatura**. Orientador: Professor Luiz Anildo A. da Silva. 2022. 17 f. Artigo de Conclusão (Curso de Especialização em Gestão de Organização Pública em Saúde) - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Três de Maio - RS, 2022.

MARQUES, Daniela Queiroz. **Um Campo de Atuação do Fisioterapeuta na Perícia Judicial do Trabalho**: Uma revisão de literatura, 2011-2019. Orientador: Prof^a Esp. Eliana C. M. Vinha. 2019. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Fisioterapia) - Faculdade Cidade de João Pinheiro - FCJP, João Pinheiro – MG, 2019.

MENDES, Gillian Santana de Carvalho; GUIMARÃES, Lélío Jairo Martins. Do Laudo Pericial Cinético-funcional em Casos de LER/DORT. **Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas**, Pelotas - RS, v. 6, n. 1, p. 83 - 103, Outubro 2020.

NOGUEIRA, Mariane Santos. **Formação Profissional e Fundamentos Teórico-Conceptuais da Ética na Graduação em Fisioterapia**. Orientador: Professora. Dra. Sandra de Faria. 2020. 131 f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2020.

PIMENTEL, Clarice Fernandes *et al.* A formação do docente fisioterapeuta de uma instituição pública do estado de Goiás, Brasil: Percepção do professor. **Research, Society and Development**, São Paulo, v. 11, n. 4, ed. e25611427355, p. 1 - 15, 2022. DOI 10.33448/rsd-v11i4.27355. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/27355>. Acesso em: 26 fev. 2024.

REIS, Stéphaney Conceição Correia Alves Guedes; LOPES, Roseli Esquerdo. O início da trajetória de institucionalização acadêmica da terapia ocupacional no Brasil: O que contam os(as) docentes pioneiros(as) sobre a criação dos primeiros cursos. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, São Carlos - SP, v. 26, n. 2, p. 255 - 270, 2018. DOI 10.4322/2526-8910.ctoAO1154. Disponível em: <https://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/1940/974>. Acesso em: 26 fev. 2024.

ROSÁRIO, Ana Carla Gato do; LIVRAMENTO, Rosileide Alves; MELO, Lucas Augusto Santos da Silva. A Importância da Perícia Fisioterapêutica na Justiça do Trabalho. **Revista Foco**, Curitiba - PR, v. 16, n. 11, ed. e3743, p. 1 - 12, 2023.

Sem autor: Como se cadastrar como Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional Perito: Esclarecimentos sobre a atuação da Perícia Fisioterapêutica e Terapêutica Ocupacional. Rio de Janeiro - RJ: CREFITO 2, 16 set. 2021. Disponível em: https://www.crefito2.gov.br/home_profissional/conteudo/4418. Acesso em: 27 fev. 2024.

SILVA, Camila Lima da. **Fisioterapia e suas Contribuições na Perícia Judicial Trabalhista**. Orientador: Prof.^a Ms. Jessica Castro dos Santos. 2019. 61 f. Monografia (Bacharelado em Fisioterapia) - Faculdade de Educação e Meio ambiente – FAEMA, Ariquemes – RO, 2019.

SILVA, Robson Feliciano da; SANTOS, Sérgio William da Silva; SANTOS, Adriele Sena dos; FILHO, José Luís dos Santos. A Origem e Evolução da Fisioterapia: Da Antiguidade ao Reconhecimento Profissional. **Revista Ibero-Americana de Humanidades: Ciências e Educação**, São Paulo, v. 7, n. 7, p. 782-791, jul. 2021.